

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕМОДИАЛИЗНОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Асадов Р.Х., Джалилова Г.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7602772>

Введение. Одним из наиболее распространённых видов патологии мочеполовой системы является хроническая почечная недостаточность. В терминальной ее стадии больные нуждаются в заместительной почечной терапии (ЗПТ), до 90,0% которой составляет гемодиализ. Проблема обеспеченности населения заместительной почечной терапией является одной из ключевых в современной системе здравоохранения. От ее решения зависит качество оказания медицинской помощи в целом. В деятельности отечественной службы заместительной почечной терапии в последние годы прослеживаются положительные тенденции, однако этих изменений явно недостаточно для адекватного покрытия потребности населения. Рост гемодиализной помощи значительно отстает от роста потребности населения в заместительной почечной терапии.

Цель исследования: Изучение организационных аспектов гемодиализной помощи населению в Узбекистане.

Материалы и методы исследования. Социологический (анкетирование), экономический, прогностический и статистический анализ.

Результаты и обсуждения. Для анализа состояния диализной службы в республике нами проводилась социологический опрос среди руководителей медицинского учреждения, находящиеся на курсах повышения квалификации в ТашИУВ. В опросе участвовали 89 руководителей медицинских учреждений, представителей различных регионов Узбекистана. Из числа участников 43 (48,3%) главные врачи, 21 (23,6) резервы руководящих кадров и 25 (28,1%) заведующие отделений семейной поликлиники и ССП. По мнению руководителей учреждений, в сфере здравоохранения в нашем регионе за последние 3 года наблюдаются значительные (54%), а 46% ответили, что наблюдается незначительные изменения. Большинство из респондентов оценивают состояние нефрологической медицинской помощи в Узбекистане неудовлетворительным (67%). Они считают, что гемодиализ, не является доступным в равной степени для всех категорий, нуждающихся в этой помощи пациентов. Исследование показало, что большинство руководителей 58,2% считают, что качество медицинской помощи в Узбекистане при проведении гемодиализа находится на неудовлетворительном состоянии.

Нами изучалось также мнение руководителей медицинских учреждений об оценке возможностей злоупотреблений, при оказании услуг по гемодиализу. По полученным данным можно сказать, что возможности для злоупотреблений при оказании услуг по гемодиализу относительно низкие, 66,8% руководители отметили незначительными, а 23,1% респондентов отметили, что есть большие возможности. Кроме того, руководители учреждений считают (81,9%), что гемодиализ нужно включить в число услуг, финансируемых за счет обязательного медицинского страхования.

В повышении доступности и качества оказания помощи больным, нуждающимся в гемодиализе, большое значение имеют частные учреждения. По их мнению, частные медицинские учреждения способны внести значительный вклад в повышение доступности и качества медицинской помощи. По данным исследования большая часть руководителей учреждений (85,2%) положительно оценили потенциал частных учреждений в повышении доступности и качества оказания помощи больным, нуждающимся в гемодиализе.

Выводы. Проведенный анализ исследования состояния дел гемодиализной службы, показал наличие ряда назревших проблем, препятствующих оказанию полноценного медицинского обслуживания больных, нуждающихся в гемодиализной помощи.

References:

1. **Алиев, Р.А.** Роль этиологических и других факторов в развитии хронической почечной недостаточности [Текст] / Р.А. Алиев // Нефрология и диализ. - 2001. - Т. 3. - № 3. - С. 358-363.
2. **Бабаев, Ф.Г.** Консервативное лечение хронической почечной недостаточности [Текст] / Ф.Г. Бабаев // Здоровье. - Баку. - 2007. - № 1.С. 8-9.
3. **Бикбов, Б.Т.** Состояние заместительной терапии больных с хронической почечной недостаточностью в Российской Федерации в 1998-2015 гг. (Отчет по данным регистра Российского диализного общества) [Текст] / Б.Т. Бикбов, Н.А. Томилина // Нефрология и диализ. - 2007. - № 9 (1). - С. 6-85.
4. **Вахлаков, А.Н.** Ведомственные и учрежденские регистры пациентов в Медицинском центре УД. РФ